

МАРКАЗИЙ ФАРҒОНАНИНГ ШЎРЛАНГАН ТУПРОҚЛАРИДА БЕДА
ЕТИШТИРИШНИ ТУПРОҚ УНУМДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Ботиралиева Д.М.

Фарғона давлат университети, магистрат

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8007752>

Аннотация. Марказий Фарғона ҳудудида турли даражада шўрланган тупроқлар мавжуд бўлиб, бу тупроқлар ўсимликлар учун ионли зарарли ва захарли ҳамда осмотик ҳавфни келтириб чиқарадиган турли даражадаги туз таркиб ҳамда миқдорга эга. Ҳозирги кунда тадқиқотчилар шўрга чидамли экинларни экиш ҳамда шўрланишни камайтирувчи кўп йиллик ўтларни экиш орқали шўрланган ерларнинг деградациясини бартараф этишга ҳаракат қилмоқда. Фитомелиоратив ва мелиоратив алмашлаб экиш шўрланган тупроқларни ҳолатини яхшилашда муҳим ўрин тутуди. Чунки тупроқ табиатимизнинг бир бўлаги болиб, у қишлоқ хўжалигининг ишлаб чиқаришида муҳим аҳамият касб этади. У қишлоқ хўжалигининг энг асосий ишлаб чиқарувчи омили ҳисобланади.

Калит сўзлар: Марказий Фарғона, шўрланиш, фитомелиорация, беда, гумус, транспирация, унумдорлик.

Қорақолпоғистон, Бухоро, Сирдарёда суғориладиган ерларни 95 % гача миқдори шўрланган. Фарғона вилоятида ҳудудини 60 % дан кўпроғини шўрланган тупроқлар ташкил қилади. Ҳозирги вақтда Республикада шўрланган ерлар суғориладиган ер турлари умумий майдонининг 46 % ини, шу жумладан кучсиз шўрланган 25 %, ўртача шўрланган 15 % ва кучли шўрлангани 6 % дан кўпроғини ташкил қилади.

Фарғона водийсида ҳам сув ва шамол эрозияси ҳамда иккиламчи шўрланиш каби жараёнларни тупроқ унумдорлигига таъсири йилдан йилга ортиб бормоқда. Кейинги вақтларга келиб ўтлоқи саз тупроқларда ҳам шўрланишлар ортиши туфайли гумус ва озика элементларнинг миқдори кескин камайган ер майдонларини ҳиссаси ортиши жараёни сезилиб турибди.

Тупроққа салбий таъсир қилувчи моддаларни чеклаш, миқдорини камайтириш бугунги куннинг муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Ҳозирда Ўзбекистоннинг шўрланган яроқсиз деб топилган жойларида экин ўса олиши учун кураш чоралари кетмоқда. Хусусан Фарғона водийсида ҳам шўрланган тупроқларни миқдорини камайтириш борасида амалий ишлар олиб бориш долзарб вазифа ҳисобланади. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 июндаги ПФ-5742-сон «Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони белгиланган вазифаларни амалга оширишда муайян даражада хизмат қилади.

Беда қадимдан экиб келинган ва кенг тарқалган ўсимликлар туркимига киради. Илк бор беда эрамиздан 5 минг йил илгари Ўрта Осиёда ва Кавказда экилган. Бу минтақалардан 2,0-2,5 минг йил илгари Хитой, Ҳиндистон, Эрон, Греция, Италия ва Шимолий Африкага тарқалган. Кейинроқ бу ўсимлик Европанинг бошқа ҳудудларига, Шимолий ва Жанубий Америка ва Австралияга тарқалган.

Шўрланган тупроқларни мелиоратив ҳолатини яхшилашда бугунги кунда фитомелиорация йўли билан шўрланиш даражасини камайтириш борасида кўплаб ишлар олиб борилмоқда. Бунда асосан беда ўсимлигини алмашилиб экиш кенг йўлга қўйилган.

Беданинг 100 кг пичанида 48,8 озиқа бирлиги, шунча кўк массасида 21 озиқа бирлиги ҳамда 4 кг ҳазм бўладиган протеин бор. 1 кг кўк массасида 50 мг каротин моддаси, шунингдек, Са, Р, К ва бошқа макро ва микроэлементлар кўп. Гуллаш фазаси бошланишида ўрилган курук ер усти массасида 19—21 % хом оқсил сақланади ва унинг чорва моллари томонидан ҳазм бўлиши энг юқори 78 % ни ташкил этади. Пичанида 33,9 % АЭМ, 40 мг каротин моддалари сақланади.

Беда ўсимлигининг илдизида жойлашган туганак бактериялари туфайли ҳаводаги эркин азотни фиксация қилади ва тупроқни азот билан бойитади, шўрланган деградацияга учраган ерларда ушбу ўсимлик яхши ўсади. Тупроққа яшил масса беради ҳамда бошқа ўсимликлар ўсиши учун шароит яратади.

Алмашиниб экишда беда ўсимлигини жорий қилиш тупроқ шўрини камайтиришга ёрдам беради. Беда ўсимлиги узоқ яшайдиган ўсимлик бўлиб 15-20 йилгача ўсади, лекин алмашиниб экишда 3 йилгача, ем-хашак учун 5 йилгача ўстирилади. 2-3 йил ичида тупроқда гектарига 300-400 кг ва ундан кўпроқ азот тўплайди, тупроқни органик моддалар билан бойитиб тупроқ таркибида 1,25 % гача чиринди кўпайишига олиб келади. Бедадан кейин тупроқдаги гумус миқдори ортади, кўпинча уч йиллик беда экилган 1 га майдонда 60-70 т гўнг таркибидаги миқдорда азот тўпланиши кузатилади. Тупроқни азот ҳамда органик моддалар билан бойитади. Таркибида гумус моддаси кўп бўлган тупроқнинг физик-сув хоссалари яхшиланади, тупроқнинг иссиқликни ютиш ва иссиқликни ушлаб қолиш хусусияти ортади. Бу айниқса, континентал иқлим шароитида юқори иссиқ ҳамда совуқнинг салбий таъсирини камайтиришга имкон беради.

Беда мелиоратив ўсимлик ҳамдир. У биологик дренаж вазифасини бажаради, тупроқ структурасини тиклайди, сув, ҳаво тартиботини яхшилади ва экин ҳосилини оширишга имконият беради. Алмашиниб экишда беда ўсимлигини жорий қилиш тупроқ шўрини камайтиришга ёрдам беради. Чунки беда экилган ерларда тузларнинг миқдори камаяди, бунда экилган беда тупроқ юзасидан буғланишни анча камайишига, тузнинг бир қисми ҳосил билан кетишига, беда суғорилганда тузларнинг ювилишига ва беданинг илдизи чуқур қатламларидаги сувдан фойдаланганлиги туфайли сизот сувлар юқорига кўтарилмаслигига бўлиқдир.

Беда бир мавсумда ўсув даврида ер остки ва ер устки массасини ҳосил қилиш учун ўзидан гектарига 12-15 минг м³ гача сув буғлатади. Бу хусусияти эса сизот сувлари юза жойлашган майдонларда деҳқончилик самарадорлигини кўтаришга ёрдам беради ва тупроқ шўрланишини анча камайтиради. Тупроқнинг мелиоратив ҳолатини яхшилади, шўрини камайтиради, бегона ўтларни йўқотишга, пахтанинг вилт касаллигини камайтиришга ёрдам беради. Бедадан кейин ғўза ҳосилдорлиги ошади, тола сифати яхшиланади.

Фарғона водийсидаги аллювиал ётқизиқлар устида ҳосил бўлган ўтлоқи тупроқларида эса ер юзасидан 2 м чуқурликда жойлашган сизот сувлари сатҳидан буғланиш тўхтади. Қумли тупроқларда эса 0,6-0,8 м чуқурликда ҳам буғланиш кучсиз боради, 1-1,2 м чуқурликда батамом тўхташига сабабчи бўлади.

Хулоса ва тавсиялар: беда экилгандан кейин тупроқнинг 0-20 см қатламида чиритувчи микроорганизмларнинг биологик фаоллиги беда экилмаган майдонларга нисбатан бир неча баробар ортиши кузатилди.

Ўзбекистонда суғориладиган ерларда бедани амалда ҳар қандай ўтмишдошдан кейин жойлаштириш мумкин. Унинг ўзи ҳам деярли ҳамма экинлар учун энг яхши ўтмишдош ҳисобланади. Пахта-беда алмашлаб экишда 25—33,4 %, қолган барча суғориладиган тупроқларда 18—20 % жойлаштирилиши тавсия этилади.

REFERENCES

1. Скуратов Н.С. и др. Рекомендации и технологии по мелиорации солонцовых почв Ростовской области в условиях орошения. Новочеркасск, 1986, 45 с.
2. Тимофеев Н.В. Агротехнические приемы возделывания люцерны на пойменных засоленных землях р. Лены. Диссертация кандидат сельскохозяйственных наук. 2000. 112 с.
3. Серебрянников В.И., Степанов А.Ф., Абубекеров Б.А. Испытание перспективных сортов люцерны на солонцовых почвах // Науч.-техн. Бюл. - ВАСХНИЛ. СО, 1987, т. 13. с.46-49.
4. Степанов А.Ф. Многолетние бобовые травы на солонцах Западной Сибири // биология и агротехника кормовых культур в Западной Сибири. Омск. 1990. с.4-10.
5. Волошин Е.И., Аветисян А.Т. Руководство по удобрению многолетних бобовых трав (люцерна, клевер, донник, эспарцет). Методические рекомендации. Красноярск 2017. - 31 с.
6. Иванова Е.П. Влияние люцерны изменчивой первого-четвертого годов жизни на агрегатный состав лугово-бурой почвы // Молодые ученые – агропромышленному комплексу Дальнего Востока : материалы межвузов. науч.-практич. конф. аспирантов, молодых ученых и специалистов, 27-28 октября 2010 г. – С. 58-60.
7. Zhuo Liu, Jian Lan, Wen Li, Hongbin Ma. Reseeding improved soil and plant characteristics of degraded alfalfa (*Medicago sativa*) grassland in loess hilly plateau region, China. *Ecological Engineering*. Volume 190, May 2023, <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2023.106933>
8. Yuan Qiu, Yaqiong Fan, Yang Chen, Xinmei Hao, Sien Li, Shaozhong Kang. Response of dry matter and water use efficiency of alfalfa to water and salinity stress in arid and semiarid regions of Northwest China. *Agricultural Water Management*. Volume 254, 1 August 2021, <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2021.106934>
9. F.J. Díaz, S.R. Grattan, J.A. Reyes, S.E. Benes, C. Jiménez, M. Dorta, M. Tejedor. Using saline soil and marginal quality water to produce alfalfa in arid climates. *Agricultural Water Management*. Volume 199, February 2018, Pages 11-21
10. <http://ru.wikipedia.org/wiki/Люцерна>